

ENTRAVES LEGAIS NA DOCUMENTAÇÃO DA FABRICAÇÃO DE CONDICIONADOR E *SHAMPOO* EM BARRA

Daniela de Oliveira Cruz, Fatec Zona Leste, daniela.cruz@fatec.sp.gov.br

Ingrid da Silva Fonseca, Fatec Zona Leste, ingrid.fonseca@fatec.sp.gov.br

Marina Peixoto Guimarães, Fatec Zona Leste, marina.guimaraes@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva, Fatec Zona Leste, lea.silva3@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, Fatec Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O uso e fabricação de cosméticos são cada vez mais comuns, principalmente ao observarmos as tendências mundiais de padrão estético e cuidados. O mercado e os consumidores destes produtos mudam, assim como as exigências quanto à sustentabilidade e qualidade destes. Fatos estes geradores de novas ideias e novos nichos de mercado, proporcionando oportunidades de empreendimento e ganho de capital. Iniciar como fabricante no setor de produtos estéticos e de higiene pessoal implica em exigências de regulamentação e documentação junto aos órgãos competentes. Este artigo por meio de pesquisa bibliográfica e das normas, objetiva a apresentação e entendimento destes dispositivos regulamentares na fabricação de *shampoo* e condicionador em barra. Por meio da averiguação para autorização para a produção, percebeu-se a necessidade de alguns documentos essenciais, até mesmo para o tipo de produto de grau 1, como o caso estudado, além disso foi verificado que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a qual atua como mantenedora da segurança e qualidade dos cosméticos, apresenta a legislação condizente à fabricação destes, assim como as normas a serem seguidas.

Palavras-chave. *Shampoo, Condicionador, Documentação, Produção, Empresa.*

ABSTRACT. The use and manufacture of cosmetics are increasingly common, especially as we face global trends in aesthetic standards and care. The market and consumers of these products change, as do the demands on sustainability and quality. This fact generates new ideas and new market niches, providing opportunities for entrepreneurship and capital gain. Starting as a manufacturer in the sector of aesthetic and personal hygiene products implies regulatory and documentation requirements with competent bodies. This article, through literature and standards research, aims to present and understand these regulatory devices in the manufacture of shampoo and conditioner in bars. Through the investigation, it was noticed the need for some essential documents, even for the type of grade 1 product, as the case studied, in addition it was verified that the National Health Surveillance Agency, which acts as a maintainer of safety and quality of cosmetics, presents the legislation consistent with their manufacture, as well as the rules to be followed.

Keywords. *Shampoo, Conditioner, Documentation, Production, Company.*

1. INTRODUÇÃO

O mercado de cosméticos vem crescendo com força ultimamente, mas não é exclusivo da nossa época. Há indícios de que os produtos de higiene pessoal são desenvolvidos desde a antiguidade no império egípcio, sendo o primeiro povo a manipular diversos recursos naturais voltados para beleza e tratamentos estéticos, assim como a saúde da pele e cabelos. A manipulação destes produtos foram se intensificando e melhorando, até termos o que conhecemos hoje. Segundo Moraes (2019), o terceiro mercado internacional de cosméticos, atualmente, é o Brasil, sendo os mais fabricados: os *shampoos* e condicionadores.

O crescente uso de cosméticos, assim como a utilização diária de um dos produtos de higiene pessoal mais comuns, como o *shampoo* e condicionador, faz com que as formas de se ver esse mercado mudem, pois este está atrelado à inovação e a mudanças tecnológicas, assim como ideais de sustentabilidade. Além destes fatos percebe-se que há um público consumidor os quais delineiam o que se deve procurar num produto desta natureza. Com essas inovações percebe-se que os tipos de produtos, que atendem à vários tipos de cabelos, e o modo como são produzidos são muito mais relevantes, principalmente no que se diz quanto à preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, assim como da noção de sustentabilidade em relação às matérias primas naturais, orgânicas e até mesmo veganas que constam na formulação destes produtos (MORAES, 2019).

Sabe-se que a abertura de uma empresa envolve burocracia, uma delas é quando há produção de cosméticos, os quais podem envolver matérias primas químicas, além disso se faz necessário a garantia de qualidade, eficácia e asseguramento daquele produto, segundo sua promessa, entrando então na regularização e o cumprimento das normas vigentes que discorrem sobre a produção destes produtos.

Nesse contexto o presente artigo visa discorrer sobre estes entraves e documentações necessárias para a produção de dois produtos em específico, um *shampoo* e um condicionador em barra, que por natureza, são colocados como mais naturais e veganos, o que não tira a relevância dos entraves legais que uma empresa iniciante pode ter no entendimento da fabricação dentro da legalidade no mercado formal, pois apesar da sustentabilidade do produto em questão, pode haver documentos necessários para que a produção destes, seja licenciada, fato este que justifica esta pesquisa.

Para apresentar a documentação necessária que possibilite a produção de *shampoo* e condicionador em barra, será feita uma pesquisa para identificar a formulação dos produtos, definir o órgão que regula e atesta a produção destes cosméticos e entender os tipos de documentações necessárias, além de explicar os documentos ligados especificamente à produção destes cosméticos;

Um mercado amplo como este pode oferecer diversas oportunidades de empreendedorismo, gerando capitais e trazendo diferentes pessoas para esta área, portanto, compreender este início quanto à papelada legal de fabricação, se torna relevante.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Serão fundamentados alguns pontos importantes para o prosseguimento da especificação dos documentos ligados à fabricação de *shampoo* e condicionador em barra. Para tal é importante saber do que estes produtos são compostos e qual seu enquadramento, assim como, serão apresentados os entes que regulam esta fabricação.

2.1 SOBRE O PRODUTO

Os produtos veganos vieram para ficar. Além dos benefícios que trazem à saúde, eles protegem o meio ambiente e os animais, são mais rentáveis, têm baixo custo de produção, e mais duradouros, por conterem compostos naturais, e, por isso, econômicos. Essa preocupação com alinhamento com a natureza está presente em todos os estágios, desde a produção até o descarte, cujas embalagens, que são biodegradáveis, decompõem-se facilmente na água, sem poluí-la (CICLOVIVO, 2020).

Da combinação de óleos essenciais, como o de coco, palmiste, de rícino, de palmiste e de semente de uva, manteigas vegetais, essências, glicerina destilada (umectante), isetionato, cera de carnaúba, lactato de sódio, nipaguard (conservante), extratos líquidos e em pó (fortalecedor) e água, com menor quantidade do que os fabricos industrializados, resultam produtos que atendem às demandas desse pujante mercado de cosméticos, com qualidade e eficácia surpreendentes, que não ficam devendo nada aos produtos que ocupam as prateleiras das lojas e supermercados, ao contrário, até roubam o protagonismo, quando comparadas as vantagens que cada um oferece, como um todo, para o produtor, para o consumidor e, principalmente, para a fauna e a flora (PAIVA, 2021).

Para obter produtos como sabonetes, *shampoos* e condicionadores, é necessário que um químico avalie desde os utensílios utilizados para o manuseio dos compostos, à procedência dos insumos, as quantidades, qualidades, a pesagem dos produtos, a formulação correta, para ver se os produtos são próprios para consumo e viáveis mercadologicamente.

Como mencionado, o baixo custo para elaboração desses cosméticos atrai cada vez mais investimentos, ensejando em mais pesquisas, mais desenvolvimento das técnicas de extração e manuseio dos recursos variados que abundam na natureza, abrindo um leque de possibilidades que caminham em passadas mais largas para o topo desse setor.

Os meios de produção que transitam entre o artesanal e fabril, contam com a expertise de pessoas atentas às exigências dos consumidores, atendendo aos critérios padronizados pelos produtos de seus concorrentes industrializados, tanto nos aspectos físicos (visão, tato e olfato), quanto nos químicos (suavizantes, hidratantes e revitalizantes). Isso é possível através da alquimia entre os produtos veganos os compostos químicos, dos quais não podem se dissociar porque possuem propriedades que trazem aos produtos veganos as características mercadologicamente necessárias, não encontradas na natureza. Entretanto, propõem-se a se aliar às substâncias menos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Como por exemplo, o isetionato de sódio, substância utilizada na saponificação de *shampoos* e sabonetes, que promovem a limpeza profunda dos cabelos, sem agredir o couro cabeludo, e sem dar o aspecto de quebradiço, e ainda mantém o equilíbrio do pH da pele. Diferentemente do lauril, surfactante primário, largamente presente nos cosméticos industrializados, por causa de seu baixo custo e alto poder de limpeza, que carregam tão somente essa propriedade. A glicerina destilada é outra substância aliada dos produtos veganos, pois confere brilho e maciez aos cabelos, e o nipaguard, é um conservante natural, que suscita na durabilidade dos produtos.

Com isso, a mistura de manteigas e óleos extraídos de plantas e frutas, preponderantes para a homogeneização das consistências dos cremes, com essências obtidas das flores, folhas, cascas de árvores, sementes, garantem também cores diversas e fragrâncias singulares, deliciosamente incomparáveis, que atendem aos apelos desse ramo concorrido dos cosméticos.

Elencados os prós acima, podemos afirmar que os produtos veganos são o futuro, pois colocam como parceiros o meio ambiente e a indústria, a oferta e a procura, a volatilidade do mercado e saciedade do consumidor voraz, cada vez mais consciente de seu papel na conservação do planeta.

2.2 ENTES REGULATÓRIOS

O sistema de Cosmetovigilância tem a finalidade de garantir e assegurar a qualidade de cosméticos fabricados ou comercializados e consumidos livremente, de acordo com as normas e Boas Práticas de Fabricação e Controle, assim como é descrito na Portaria N° 348 de 18 de agosto de 1997, que também dispõe sobre a conformidade dos regulamentos com os instrumentos harmonizados do

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) (BRASIL, 1997).

Para o cumprimento destes deveres, e implementação da garantia da seguridade de produtos de higiene pessoal e perfumes para os consumidores e para o comércio, foi implementada uma Resolução do grupo MERCOSUL (2005), RES. Nº 19/05, que trata do programa de cosmetovigilância na área de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes; a fim de determinar que os Estados Partes deste grupo assumissem organismos nacionais competentes na regulamentação e observância das normas. Dado o fato, o órgão nacional autorizado que atua na regularização e fiscalização do setor de cosméticos em anuência à Resolução dada pelo Mercosul e a seguinte RDC Nº 332, de 1 de dezembro de 2005, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)/Ministério da Saúde.

Foi implementado oficialmente, no dia 31 de dezembro de 2005, o Sistema de Cosmético vigilância, que dispõe que os fabricantes e ou importadores nacionais destes produtos notifiquem todo e qualquer efeito adverso que este possa causar, além de regularizar e atestar a qualidade do cosmético. (ANVISA, 2012)

A ANVISA, foi criada em 1999, conforme Art. 3º da LEI Nº 9.782/1999, e de acordo com sua missão de proteger a saúde e intervir em qualquer risco decorrente do uso dos produtos que regula, o órgão acredita que como a utilização dos cosméticos é livre por parte do consumidor, seguindo apenas critérios pessoais destes, é importante garantir a segurança e aprimoramento dos dispositivos regulatórios, assim como fortalecer sua proximidade com entes internacionais, com o intuito de facilitar a comercialização interna e importações extrazona.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também lida com o registro de produtos, assim como pode proibir a fabricação e funcionamento de uma empresa do setor em caso de violação da legislação, e tomar medidas de vigilância necessárias nesse âmbito.

2.3 CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO SEGUNDO A NORMA

Um produto vegano requer o cumprimento de regras, como o uso de insumos estritamente naturais, não sendo permitido a exploração de animais em nenhum estágio de sua produção. Contudo no Brasil, essas regras (de não exploração de animais) não são exigidos pela legislação, abrindo espaço nas prateleiras do comércio para produtos pseudoveganos, que vêm de países como a China, que também não exige o cumprimento dessas regras. Assim sendo, é importante se atentar aos rótulos quando for adquirir um produto verdadeiramente vegano (ONDAECO, 2008).

A atenção se torna ainda mais primordial, quando há empresas que emprestam selos “*Cruelty Free*” (livre de crueldade – termo que se aplica em produtos que não foram testados em animais), de certificadoras particulares, a citar, PETA e SVB (estrangeiras) e IBD (brasileira), para venderem seus produtos como veganos. Assim sendo, é preciso buscar os verdadeiros produtos veganos, geralmente fabricados de forma artesanal, que se diferem dos produtos naturais, que são formulados a partir de ingredientes sintéticos e orgânicos, contendo uma fração mínima de ingredientes que dizem ser ecologicamente corretos (Greenwashing – Lavagem Verde), para atraírem os consumidores com os seus rótulos com apelo “cosméticos natural”, quando, na para tal finalidade, deveriam ser fabricados com compostos extraídos da natureza, como argila, óleos de lavanda, entre outros. Esses produtos chamados de naturais utilizam, na verdade, compostos muitas vezes nocivos à saúde e ao meio ambiente, como derivados de petróleo, parabenos, aromas sintéticos, transgênicos, matéria-prima originárias de animais abatidos, em uma proporção de 10 a 80 por cento.

Para se enquadrarem no parâmetro da ANVISA (Anexo II da RDC 07/2015), que define entre graus: 1 – produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes cuja formulação cumpre com a definição adotada no item 1, do anexo I desta resolução, e que se caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não postulam informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso às características intrínsecas dos produtos (água de colônia, batom, cremes e condicionadores, desodorantes, esmaltes, máscaras e *shampoos*) -; e grau 2 – produtos que possuem indicações específicas, cujas características demandam comprovação de segurança e/ou eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso (*shampoos* antiqueda, protetores solares, esmaltes fortificantes de unhas, clareadores de pele, base com protetor solar e ácidos hialurônicos) - os fabricantes cumprem critérios em função da probabilidade de ocorrência de efeitos não desejados ao uso inadequado do produto, sua formulação, finalidade de uso, áreas do corpo a que se destinam os cuidados a serem observados, quando de sua utilização.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados serão, principalmente, a base normativa – segundo os órgãos que regulam a produção do produto – para elucidar, através de pesquisa bibliográfica, a legislação e documentos necessários para a legalização da fabricação destes cosméticos em questão.

3.1 ENTRAVES LEGAIS NA DOCUMENTAÇÃO DA FABRICAÇÃO DE *SHAMPOO* E CONDICIONADOR EM BARRA

A Agência Nacional De Vigilância Sanitária – ANVISA, tem por finalidade promover a proteção a saúde das pessoas, razão pela qual realiza o controle sanitário da produção de produtos e serviços em que há necessidade de vigilância sanitária, inclusive do ambiente, insumos, processo e a tecnologia utilizada na fabricação (COSTA, 2019).

A Lei 6.360 de setembro de 1976, trata da vigilância Sanitária e definiu que os cosméticos estão sujeitos a essa lei, trazendo em seu art. 1, que ficaram sujeitos as normas de vigilância sanitária, medicamento, insumos farmacêuticos e correlatos e drogas, além dos produtos de higiene, como cosméticos, perfumes, entre outros.

Verifica-se que a Lei 6.360 de setembro de 1976, em seu art. 3º, definiu o conceito de cosméticos, *in verbis*:

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, além das definições estabelecidas nos incisos I, II, III, IV, V e VII do Art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, são adotadas as seguintes: (...)

V - Cosméticos: produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais, talcos, cremes de beleza, creme para as mãos e similares, máscaras faciais, loções de beleza, soluções leitosas, cremosas e adstringentes, loções para as mãos, bases de maquiagem e óleos cosméticos, ruges, "blushes", batons, lápis labiais, preparados antissolares, bronzeadores e simulatórios, rímeis, sombras, delineadores, tinturas capilares, agentes clareadores de cabelos, preparados para ondular e para alisar cabelos, fixadores de cabelos, laquês, brilhantinas e similares, loções capilares, depilatórios e epilatórios, preparados para unhas e outros.

Ainda, a lei acima mencionada, dispõe que:

Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o Art. 1º as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.

Desse modo, resta evidente que os cosméticos se sujeitam ao sistema de vigilância sanitária, necessitando assim observar as normas que abarca o tema. Assim, o art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe o que se entende por vigilância sanitária, vejamos:

(...) § 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

I - O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e

II - O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Desta forma, a ANVISA objetivando a proteção do consumidor, dispõe de regulamento técnico que estabelece a definição, requisitos técnicos, classificação, rotulagem e procedimentos eletrônico para regularização de produtos de higiene pessoal, conforme Resolução RDC nº 7, de 10 de fevereiro de 2015 (BRASIL, 2015).

Observa-se que o objetivo do Regulamento é atualizar os procedimentos necessários para a regularização de produtos de higiene pessoal, utilizando de meio simplificado de processo, visando a melhoria da qualidade da informação e agilidade na análise, devendo se atentar aos requisitos estabelecido para rotulagem e informações mínimas obrigatórias (BRASIL, 2015).

Assim, a própria Resolução RDC nº 7, de 10 de fevereiro de 2015, traz a definição de produto de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, informando que se trata de constituição por substância naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo, seja capilar, unhas, órgãos genitais externos, dentes, entre outros, o qual tinha por objetivo limpar, perfumar, alterar sua aparência e ou corrigir odores, incluindo produtos que protege ou mantém em bom estado (BRASIL, 2015).

Vale frisar que o detentor do produto deve possuir dados comprobatórios, conforme prevê o art. 10, da Resolução RDC nº 7, de 10 de fevereiro de 2015, dispõe que:

O detentor do produto deve possuir dados comprobatórios que atestem a qualidade, a segurança e a eficácia de seus produtos e a idoneidade dos respectivos dizeres de rotulagem, bem como os requisitos técnicos estabelecidos no Anexo III desta Resolução, os quais deverão ser apresentados aos órgãos de vigilância sanitária, sempre que solicitados ou durante as inspeções. Deve ainda garantir que o produto não constitui risco à saúde quando utilizado em conformidade com as instruções de uso e demais medidas constantes da embalagem de venda do produto durante o seu período de validade.

Parágrafo único. A empresa deverá anexar à transação o Termo de Responsabilidade, devidamente assinado pelo Responsável técnico e Representante legal da empresa, conforme Anexo VII. (BRASIL, 2015).

No art. 10, da Resolução RDC nº 7, de 10 de fevereiro de 2015, menciona que se faz necessário observar o Anexo III, que foi atualizado pela RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC

Nº 288, DE 4 DE JUNHO DE 2019, que determina os Requisitos técnicos para produtos de higiene pessoal, senão vejamos:

Tabela 1: Anexo III requisitos técnicos para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes

Requisitos Obrigatórios	Na Empresa à Disposição da Autoridade Competente	Apresentar Para Autorização De Comercialização Do Produto	Observações
1. Fórmula quali-quantitativa	X	X	Com todos seus componentes especificados por suas denominações INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, conforme sigla em inglês) e as quantidades de cada uma expressas percentualmente (p/p) através do sistema métrico decimal.
2. Função dos ingredientes da fórmula	X	X	Citar a função de cada componente na fórmula.
3. Bibliografia e/ou referência dos ingredientes	X	X	Quando a substância não figura na nomenclatura INCI, devem incluir-se dados de identificação, de segurança e de eficácia dela.
4. Especificações Técnicas organolépticas e físico-químicas de matérias primas	X		
7. Especificações microbiológicas do produto acabado	X	X	Quando aplicável, conforme a legislação vigente
8. Processo de Fabricação	X		Segundo as Normas de Boas Práticas de Fabricação e Controle previstas na legislação vigente.
9. Especificações técnicas do material de embalagem	X		
11. Sistema de codificação de lote	X		Informação para interpretar o sistema de codificação.

12. Projeto de Arte da Rotulagem	X	X	Informações de dados e advertências referentes ao produto conforme legislação vigente. Toda informação declarada deve ser legível. Para os produtos importados cujos rótulos originais não contenham a informação requerida pelo país receptor, será aceita adequação através de uma etiqueta ou outra forma que contenha a informação faltante. Esta informação poderá ser colocada tanto na origem como no destino. Neste último caso, a adequação deve ser efetuada antes da sua comercialização.
13. Dados comprobatórios dos benefícios atribuídos ao Produto (comprovação de eficácia)	X (completo)	X (resumo)	Sempre que a natureza do benefício do produto justifique e sempre que conste no rótulo. O resumo deve conter, no mínimo, objetivo, metodologia, resultados e conclusão.
15. Finalidade do Produto	X	X	A finalidade a que se destina o produto quando não estiver implícito em seu nome.
16. Autorização de Funcionamento ou habilitação da empresa	X (original)		Do fabricante nacional ou do importador para produtos importados.
17. Fórmula original do produto importado	X	X (cópia)	
18. Certificado de Venda Livre (CVL) consularizado ou apostilado			Não é necessário encaminhar CVL consularizado ou apostilado para a regularização dos produtos de higiene, cosméticos e perfumes. O CVL não é requisito obrigatório no Brasil.

Fonte: Adaptado de ANVISA (2019)

Além dos requisitos técnicos para produtos de higiene pessoal, se faz necessário analisar o Termo de Responsabilidade, devendo ser assinado pelo Responsável técnico e Representante legal da empresa, conforme Anexo VII, Resolução RDC nº 7, de 10 de fevereiro de 2015, vejamos:

Imagem 1: Termo de Responsabilidade

Termo de Responsabilidade

A empresa, (descrever a razão social da empresa), devidamente autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-Anvisa sob número (descrever o número de autorização de funcionamento), neste ato representado pelo seu Responsável Técnico e pelo seu Representante Legal, declara que o produto (descrever a denominação do produto e marca) atende aos regulamentos e outros dispositivos legais referentes ao controle de processo e de produto acabado e demais parâmetros técnicos relativos às Boas Práticas de Fabricação pertinentes à categoria do produto.

A empresa declara que possui dados comprobatórios que atestam a segurança e eficácia da finalidade proposta do produto, e que este não constitui risco à saúde quando utilizado em conformidade com as instruções de uso e demais medidas constantes da embalagem de venda do produto durante o seu período de validade.

A empresa assume perante a Anvisa que o produto atende aos requisitos técnicos específicos estabelecidos na legislação vigente, bem como às listas de substâncias, às normas de rotulagem e à classificação correta do produto.

Declara que a rotulagem não contém indicações e menções terapêuticas, nem denominações e indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua procedência, origem, composição, finalidade ou segurança.

Declara estar ciente que o produto regularizado está sujeito à Auditoria, Monitoramento de mercado e Inspeção do registro pela autoridade sanitária competente e sendo constatada irregularidade, o produto será cancelado, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Os abaixo-assinados assumem perante esse órgão, que a inobservância ao estabelecido na regulamentação vigente e suas atualizações, constitui infração sanitária, ficando os infratores sujeitos às penalidades previstas em Lei.

Data	Representante Legal	Responsável Técnico

Fonte: ANVISA (2015)

Após observados os requisitos obrigatórios, a fim de se demonstrar a qualidade, a segurança e a eficácia do produto, além da necessidade de documento de responsabilidade assinado pelo responsável legal e responsável técnico, se fazem necessário a Autorização de Funcionamento – cosméticos (AFE).

A Autorização de Funcionamento (AFE), é fornecida pela ANVISA para empresas que tem interesse em atividades de cosméticos. Essa autorização é necessária tanto na fabricação, distribuição, armazenamento, transporte, importação e exportação. Ressalta-se que se a empresa tiver interesse em realizar mais de uma atividade, a primeira será solicitada como concessão e as demais como ampliação, podendo apenas ser solicitado por empresas que possui CNPJ cadastrado na ANVISA e gestor de segurança associado com acesso ao sistema. (GOV.BR, 2022)

Desta forma, existe algumas etapas a serem seguidas para solicitação de autorização de funcionamento (AFE), primeiro passo deve-se acessar o sistema “Solicita” com o login e senha do gestor de segurança, já o segundo passo tem que se localizar o assunto cujo descrição seja compatível com a autorização desejada, precisando anexar os documento e petição. Importa mencionar, que os documentos anexos dependerá do tipo de autorização a ser solicitada, podendo ser consultado o assunto de petição, permitindo o sistema que as empresas consultem o código de assunto e o fator gerador para peticionamento na ANVISA, sendo que o Código do Assunto é o número que identifica o assunto e o Fato Gerador o número que possibilita a identificação de cada umas das taxas de fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), variando de acordo com o porte da empresa e o assunto (GOV.BR, 2022).

Nota-se que a petição para concessão de AFE deve ser realizada separadamente de acordo com as classes, não podendo ser solicita mais de uma classe em uma única petição, existindo exceção para os

casos de medicamentos e insumos farmacêuticos e para cosméticos, perfumes e produtos de higiene que compõe a mesma AFE, conforme RDC nº 222/2006 e RDC nº 16/2014 (GOV.BR, 2022).

Salienta que para abertura de empresa deverá realizar Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) pela Receita Federal; Elaborar um Contrato Social, Fazer o registro na Junta Comercial do seu estado ou no cartório da cidade; Providenciar a inscrição estadual e/ou municipal da empresa (estadual para os segmentos industriais e comerciais e municipal para as prestadoras de serviço); Solicitar alvará de funcionamento e localização, além de outras possíveis licenças; Definir o formato jurídico e o regime tributário (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real) e obter o certificado digital para poder emitir notas fiscais e ter uma assinatura com validade jurídica (RYBARCZYK, PLASTINA; 2018).

A Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, informa os requisitos técnicos para fabricantes, como contrato social ou ata de constituição registrado na junta comercial, cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ), devendo conter a atividade econômica pleiteada, autorização ou alvará de referente à localização e ocupação, segurança de instalação e segurança dos trabalhadores, proteção ambiental, organograma e definição dos cargos, responsabilidades e qualificação necessária para as ocupantes, comprovação de registro de responsabilidade técnica realizada pelo profissional, contratos de prestação de serviços diversos ou documentos equivalentes, os quais devem ser realizado somente com empresas autorizadas, entre outros requisitos, sendo todas essas informações avaliadas na inspeção pela autoridade sanitária local.

Por fim, verifica-se que para a aquisição de documentação, se faz necessário observar requisitos previsto na legislação, além do acompanhamento de um profissional, sendo o maior entrave o cumprimento das exigência prevista na lei para a aquisição dos documentos, além da aquisição de AFE, autorização prevista pela ANVISA, que tem por finalidade promover a proteção a saúde das pessoas, razão pela qual realiza o controle sanitário da produção de produtos e serviços em que há necessidade de vigilância sanitária.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Ministério da Saúde é responsável por controlar a fabricação de produtos de cosméticos, o objetivo desse controle é garantir a segurança, qualidade e a rastreabilidade para garantir a segurança do consumidor. Desta forma, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada com a missão proteger e promover a saúde da população, garantindo a segurança do produto (MÁXIMO, 2012).

Por essa razão, a autorização funcional é fundamental para início das atividades relacionada a higiene pessoal, sendo essencial o parecer técnico da Vigilância Sanitária sobre o estabelecimento. Por isso, o objetivo é facilitar o entendimento as informações necessárias para que as empresas possam entender as obrigações e os procedimentos junto os órgãos competentes (MÁXIMO, 2012).

Assim, se faz necessário o conhecimento e consulta a legislação da Vigilância Sanitária, sendo essas Lei nº 6.360/76 e Lei nº 9.782/99 e o Decreto nº 3.029/99. Ressalta-se que as atividades de extrair, produzir, fabricar, transformar, armazenar, entre outros, já necessitam de Autorização de Funcionamento (AFE), esse caso para se fabricar *shampoo* precisa dessa autorização, podendo fabricar para si, como para terceiros, sendo responsável pelo produto colocado no mercado.

Neste processo de fabricação é muito importante realizar a busca previa ou vistoria prévia, junto ao Município ou Estado, na ocasião deverá apresentar o Imposto Predial ou Imposto Territorial, além de Contrato Social registrado junto a Junta Comercial do Estado, um comprovante de localização,

escritura de propriedade ou contrato de locação, cópia de IPTU, cópia de documentos pessoais, certidão de uso ou ocupação de solo, certificado de regularidade ou atestado de responsabilidade técnica, vinculado junto ao conselho de classe, devendo conter o nome do responsável técnico, cópia do contrato de trabalho ou da carteira profissional do responsável técnico informando a jornada de trabalho, solicitar ao órgão de vigilância Sanitária o relatório de inspeção com parecer técnico, elaborar e implementar Manual de Boas Práticas de Fabricação conforme prevê a legislação, emitir taxa de fiscalização e caso seja necessário preparar Procuração de representante legal (SILVA, et al, 2018).

Importante também estabelecer as atividades que serão pleiteadas na Autorização de Funcionamento (AFE), pois muitas vezes além de fabricar a empresa deseja armazenar, embalar, distribuir e importar. Vale ressaltar que a Autorização de Funcionamento concedida para fabricação pode ser ampliada para transportar, importar, exportar e distribuir, devendo ser observado a Resolução RDC nº 222 de 28/12/2006.

A empresa também deve enquadrar na Classificação Nacional de Atividade Econômicas (CNAE), correspondente a atividade desejada, devendo se obter licença sanitária e alvará sanitário, sendo que a licença sanitária ato privativo do órgão de saúde dos Estados, Distrito Federal e do Município, prevista na Lei nº 6.360, de 1976, devendo ser observado o que prevê o art. 51, que informa que o estabelecimento dependerá da autorização para funcionamento emitido pela ANVISA. Já a licença sanitária atesta por meio de relatório de inspeção emitido pelo Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual, para funcionamento das empresas de produtos de higiene pessoal.

Antes da solicitação das licenças as empresas devem providenciar o alvará de Prefeitura do Município, apresentar a planta/projeto arquitetônico para aprovação do prédio, previsto na RDC 189/2003 e na Resolução ANVISA RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002, licença ambiental, licença do Corpo de Bombeiros ou Auto de Vistoria, o outro documento específico de cada Estado.

A licença ambiental é um procedimento administrativo pelo órgão ambiental, para licenciar a instalação, ampliação, modificação e operação de atividades que utiliza-se de recursos naturais, estando estabelecido pela Lei Federal nº 6938, de 31/08/81, conhecido como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Resolução nº 237 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, que definiu que o licenciamento deverá ser sempre feito em um único nível de competência, seja este da União, Estado ou Municípios (MÁXIMO, 2012).

Há etapas para solicitação a licença ambiental, sendo licença prévia (LP), aquela que deve ser solicitada na fase preliminar do planejamento da atividade, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos para que se prossiga para a próxima fase que é a licença instalação (LI), que aprova projeto e autoriza a instalação da empresa de acordo com as especificações constantes nos planos e projetos, finalizando na licença de operação (LO), que autoriza a operação das atividades após a verificação do cumprimento do que consta nas licenças anteriores, estando prevista no regulamento das licenças na Lei nº 6.938/1981, o Decreto nº 4.339/2002, a Lei nº 12.187/2009, (Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos), o Decreto nº 5.092/2004, e a Lei nº 9.433/1997.

A regularização junto ao corpo de bombeiros, é solicitada a toda e qualquer empresa, pois todas devem estar dentro das regras de segurança, nesse caso se referindo a estrutura de prevenção de incêndios, sendo que a adequação das instalações é verificada pelo Corpo de Bombeiros. Ressalta-se que em caso de atividade não eventual com produtos químicos, também então sujeitos ao controle e a fiscalização, razão pela qual se faz necessário o Certificado de Licença da Polícia Federal, conforme

Lei 10357/2001, Decreto N° 4.262/2002, Portaria 1274/03 (Ministério da Justiça), Despacho 267/04 (Documentos para Renovação de Licença de Funcionamento na polícia Federal).

Desta forma, se verifica há necessidade de observações de diversas leis, decretos e regulamentação, sendo que nos casos de fabricação de *shampoo*, a necessidade de autorização de funcionamento da ANVISA, solicitação de licença ambiental, entre outros documentos para regular funcionamento. Observa-se que alguns documentos são específicos as atividades de higiene pessoal, não sendo necessário as outras atividades que não coloca a vida do consumidor em risco.

5. CONCLUSÃO

Levando-se em conta o que foi abordado acima, conclui-se que os produtos veganos, em especial o *shampoo* e condicionador, objeto desse artigo, além de seguir as regras da ANVISA, que é o órgão que fiscaliza e regulamenta as normas para garantir a qualidade e integridade dos produtos alimentícios, farmacêuticos e cosméticos; são aliados do meio ambiente e dos animais, dos quais sequer, usa da força de tração para o transporte dos seus produtos.

Classificados como grau 1 na ANVISA, esses produtos não oferecem riscos à saúde, por serem compostos de extratos naturais, óleos essenciais, plantas, sementes, flores etc., necessitando tão somente, por isso, de uma autorização de funcionamento (AFE) para sua comercialização, o que barateia os custos de produção, viabiliza o empreendedorismo, valoriza a diversidade abundante no Brasil e culmina naturalmente na preservação dos recursos dos quais elas dispõem. Ademais, chama a atenção de novos consumidores preocupados com a sustentabilidade do planeta.

Esse é mais um registro de que os produtos veganos se encaminham para o protagonismo em um futuro cada vez mais verde.

AGRADECIMENTOS

Externamos os nossos agradecimentos aos professores por todo esforço em auxiliar-nos no desenvolvimento deste trabalho, e sua compreensão nas dificuldades apresentadas; assim como para todos os envolvidos direta ou indiretamente neste feito.

REFERÊNCIAS

ANVISA. **Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos**. 2ª ed. Brasília: ANVISA, 2012.

BARROS, C. **Desenvolvimento Cosmético**. 2014. Disponível em: <<https://www.cleberbarros.com.br/classificacao-de-produtos-cosmeticos/#:~:text=Produtos%20grau%201,uso%2C%20devido%20suas%20caracter%C3%ADsticas%20intr%C3%ADnsecas>>. Acesso em: 09 de out. de 2022.

BRASIL. **DECRETO N° 3.029/99**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3029.htm>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

BRASIL. **DECRETO N° 4.262/2002**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4262.htm>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

BRASIL. **DECRETO** N° **4.339/2002.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4339.htm>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

BRASIL. **DECRETO** N° **5.092/2004.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5092.htm>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

BRASIL. **Lei** N° **6.360/1976.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16360.htm> Acesso em: 08 de out. de 2022.

BRASIL. **Lei** N° **8.080/1990.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18080.htm> Acesso em: 08 de out. de 2022.

BRASIL. **LEI** N° **10.357/2001.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110357.htm>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

BRASIL. **LEI** N° **12.187/2009.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/112187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAs>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

BRASIL. **Lei** N° **6.938/1981.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16938.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%206.938%2C%20DE%2031%20DE%20AGOSTO%20DE%201981&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional,aplica%C3%A7%C3%A3o%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAs>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

BRASIL. **Lei** N° **9.782/1999.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm>. Acesso em 02 de out. de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. **Conceitos e Definições. Classificação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes.** 04 de dezembro de 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/perguntasfrequentes/cosmeticos/conceitos-e-definicoes#:~:text=Defini%C3%A7%C3%A3o%20de%20Produtos%20Grau%201,necess%C3%A1ria%20e%20n%C3%A3o%20requerem%20informa%C3%A7%C3%B5es>>. Acesso em 06 de out. de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. **Portaria** N° **348/1997.** Disponível em: <http://www.colombo.pr.gov.br/downloads/saude/vig_sanitaria/portaria_ms_348_1997_cosmeticos.pdf>. Acesso em: 02 de out. de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. **RDC** N° **189/2003.** Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0189_18_07_2003.html>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. **RDC** N° **222/2006.** Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/res0222_28_12_2006.html>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. **RDC** N° **50/2002.** Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/res0050_21_02_2002.html>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

CICLOVIVO. **Plástico que dissolve na água.** 2020. Disponível em: <<https://ciclovivo.com.br/arq-urb/design/plastico-dissolve-agua-quente->

segundos/#:~:text=Batizado%20de%20Item%20Bag%202.0,sem%20deixar%20rastros%20de%20contamina%C3%A7%C3%A3o.> Acesso em 26 de out. de 2022

CONAMA. **RESOLUÇÃO N° 237/1997.** Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/CONAMA%20237_191297.pdf>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

COSTA, G. P. **Os Cosméticos E O Código Do Consumidor: Práticas Abusivas Das Fabricantes Colocam Em Risco Os Direitos Dos Consumidores.** 2019. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/10912/TCC%20para%20dep%F3sito.%20%20Gabriela%20Pereira%20da%20Costa.pdf;jsessionid=68A6D0785DF1836BAEB33336F32E6D1E?sequence=1>>. Acesso em: 11 de out. de 2022.

GOV.BR. **Solicitar Autorização de Funcionamento – Cosméticos (AFE).** 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-autorizacao-de-funcionamento-2013-cosmeticos>> Acesso em: 11 de out. de 2022.

MÁXIMO, E.D. **Como abrir uma Empresa de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos: Aspectos Regulatórios.** 2012. Disponível em: <https://abihpec.org.br/site2019/wp-content/uploads/2020/01/ABIPEHC-2edicao_Layout-1.pdf>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

MERCOSUL. **MERCOSUR/GMC/RES. N° 19/2005.** Disponível em: <<http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/res1905p.asp>>. Acesso em: 02 de out. de 2022.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. **PORTARIA N° 1274/2003.** Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_criminal/legislacao/leg_portarias/PORTARIA%201274-03.pdf>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. **DESPACHO N°267/2004.** Disponível em: <https://igc.usp.br/wp-content/uploads/2018/09/DESPACHO_267-04.pdf>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

MORAES, A.L.S. et al. **Cosmetologia: origem, evolução e tendências.** Única Cadernos acadêmicos. v2 (5) 2019, 13 p. Disponível em: <<http://co.unicaen.com.br:89/periodicos/index.php/UNICA/article/view/119>>. Acesso em: 02 de out. 2020.

ONDAECO. **Definições de Produtos Ecológicos.** 2022. Disponível em: <https://www.ondaeco.com.br/blog/2022/02/08/greenwashing-o-que-e-como-identificar-exemplos-e-mais/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17657253790%20&utm_term=%20&gclid=EAIAIqobChMIr764m-nW-glVA2GRCh11jAc0EAAAYASAAEgIjfd_BwE>. Acesso em 06 de out. de 2022.

SILVA, et al. **Aspectos Críticos Para Abertura De Uma Empresa Júnior: Um Estudo De Caso.** Disponível em: <https://guri.unipampa.edu.br/uploads/evt/arq_trabalhos/16130/seer_16130.pdf>. Acesso em: 12 de out. de 2022.

TROPICABOTANICA. **Definições de Produtos Naturais e Veganos.** 2020. Disponível em: <<https://tropicabotanica.com.br/qual-a-diferenca-entre-um-cosmeticos-naturais-organicos-veganos/>>. Acesso em: 07 de out. de 2022.